

Диагностика и лечение миокардитов. Современное состояние проблемы

О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Э.Ю. Турна, Ю.А. Лутай, Е.А. Костюкова

Diagnosis and treatment of myocarditis. Current state of the problem

O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, E.U. Turna, U.A. Lutay, E.A. Kostyukova

ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: миокардиты, диагностика, лечение, клинические рекомендации 2025 года

Резюме

Диагностика и лечение миокардитов. Современное состояние проблемы

О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Э.Ю. Турна, Ю.А. Лутай, Е.А. Костюкова

Миокардит является групповым понятием, за которым могут быть диагностированы как ряд самостоятельных нозологических единиц, так и поражение сердца вторичного характера при других заболеваниях. В любом случае, при всем многообразии причин развития миокардита поражение миокарда носит воспалительный характер. Современные принципы диагностики и тактики лечения миокардитов представлены в обновленных в 2025 г. клинических рекомендациях Российского кардиологического общества. Клинические рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по лечению миокардитов и перикардитов впервые эти два заболевания рассматриваются совместно, исходя из того, что в клинической практике у одного пациента может наблюдаться сочетанное воспалительное поражение этих слоев сердца.

В зависимости от этиологии миокардиты можно разделить на две большие группы – инфекционные и неинфекционные. Наиболее вероятной инфекционной причиной миокардитов является вирусное поражение. Доказана возможность развития миокардита в остром периоде новой коронавирусной инфекции. Инфекционные миокардиты могут быть вызваны разнообразной бактериальной, грибковой, протозойной, паразитарной, спирохетозной инфекцией. Развитие миокардита возможно при прямом токсическом действии на миокард лекарственных средств и вакцин. Аутоиммунные миокардиты могут развиваться у пациентов с различными аутоиммунными заболеваниями. Клиническая картина миокардитов характеризуется выраженной вариабельностью клинических проявлений. Дебют миокардита может протекать под масками острого коронарного синдрома, сердечной недостаточности и нарушений ритма сердца. Магниторезонансная томография с контрастным усилением на сегодняшний день является самым информативным методом томографической визуализации очагов воспаления в миокарде, не заменяя при этом эндомиокар-

Крючкова Ольга Николаевна, ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Профессор, доктор медицинских наук. E-mail: kryuchkova62@yandex.ru, Corgulmo@yandex.ru

Ицкова Елена Анатольевна, ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Доцент, кандидат медицинских наук E-mail: Corgulmo@yandex.ru

Турна Эльвира Юсуфовна, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования (ДПО) ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь тгnta-e@yandex.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7.

Лутай Юлия Александровна, ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины), доцент, кандидат медицинских наук E-mail: Corgulmo@yandex.ru

Костюкова Елена Андреевна, ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) ассистент, кандидат медицинских наук. E-mail: Corgulmo@yandex.ru

диальную биопсию.

Лечение миокардитов должно проводиться в соответствии с текущими рекомендациями по лечению острой и хронической сердечной недостаточности. Лечение миокардитов направлено на неотложную коррекцию жизнеугрожающих состояний, коррекцию хронических проявлений недостаточности кровообращения, специфическое этиопатогенетическое воздействие на вирусную инфекцию и иммунное воспаление.

Ключевые слова: миокардиты, диагностика, лечение, клинические рекомендации 2025 года.

Abstract

Diagnosis and treatment of myocarditis. Current state of the problem

O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, E.U. Turna, U.A. Lutay, E.A. Kostyukova

Myocarditis is a group concept that can be diagnosed as a number of independent nosological entities, as well as secondary heart damage in other diseases. In any case, despite the variety of causes of myocarditis, the damage to the myocardium is inflammatory in nature. The updated clinical guidelines of the Russian Cardiology Society in 2025 provide modern principles for the diagnosis and treatment of myocarditis. For the first time, the European Association of Cardiology's clinical guidelines for the treatment of myocarditis and pericarditis consider these two conditions together, recognizing that in clinical practice, a patient may have a combined inflammatory lesion of these heart layers.

Depending on the etiology, myocarditis can be divided into two large groups: infectious and non-infectious. The most common infectious cause of myocarditis is viral infection. Myocarditis can also develop during the acute phase of a new coronavirus infection. Infectious myocarditis can be caused by various bacterial, fungal, protozoal, parasitic, and spirochetal infections. Myocarditis can also develop as a result of direct toxic effects on the myocardium from medications and vaccines. Autoimmune myocarditis can develop in patients with various autoimmune diseases. The clinical picture of myocarditis is characterized by a pronounced variability of clinical manifestations. The debut of myocarditis can occur under the guise of acute coronary syndrome, heart failure, and cardiac arrhythmias. To date, magnetic resonance imaging with contrast enhancement is the most informative method for tomographic visualization of inflammatory foci in the myocardium, without replacing endomyocardial biopsy.

Treatment of myocarditis should be carried out in accordance with current recommendations for the treatment of acute and chronic heart failure. Treatment of myocarditis is aimed at urgent correction of life-threatening conditions, correction of chronic manifestations of circulatory failure, and specific etiopathogenetic effects on viral infection and immune inflammation.

Keywords: myocarditis, diagnosis, treatment, 2025 clinical guidelines.

Диагноз миокардита — один из самых сложных в кардиологии. Миокардит является групповым понятием, за которым могут быть диагностированы как ряд самостоятельных нозологических единиц, так и поражение сердца вторичного характера как одно из проявлений других заболеваний. В любом случае, при всем многообразии причин развития миокардита поражение миокарда носит воспалительный характер [1].

Современные принципы диагностики и тактики лечения миокардитов представлены в обновленных в 2025 г. клинических рекомендациях Российского кардиологического общества при участии Евразийской ассоциации терапевтов, Общества специалистов по сердечной недостаточности, Российского научного медицинского общества терапевтов, Российского общества патологоанатомов, Российского общества рентгенологов и радиологов, Национальной ассоциации экспертов по санаторно-курортному лечению. Также на Европейском конгрессе кардиологов 2025 г. представлены клинические рекомендации Европейской ассоциации кардиологов по лечению миокардитов и перикардитов. В этом протоколе впервые эти два заболевания рассматриваются совместно, исходя из

того, что в клинической практике у одного пациента может наблюдаться сочетанное воспалительное поражение этих слоев сердца [1, 2].

Эти современные клинические протоколы обращают внимание на то, что в реальной клинической практике этиология миокардита в большинстве случаев является вероятным врачебным суждением. Истинная распространенность миокардитов также не установлена, что объясняется вариабельностью клинических проявлений, большой частотой стертых клинических форм заболевания, а так же высокой частотой спонтанного выздоровления [3, 4].

В зависимости от этиологии миокардиты можно разделить на две большие группы – инфекционные и неинфекционные. Наиболее вероятной инфекционной причиной миокардитов является вирусное поражение. Это могут быть как разнообразные РНК-вирусы, так и ДНК-вирусы. В последнее время в европейской популяции самым частым вирусным геномом был парвовирус В19, вирус герпеса. Широко распространено поражение энтеровирусами, аденовирусами, вирусами гриппа, Эпштейна-Барр [5, 6]. Также доказана возможность развития миокардита в остром периоде новой коронавирусной инфекции [7,8]. Инфекционные миокардиты могут быть

вызваны разнообразной бактериальной, грибковой, протозойной, паразитарной, спирохетозной инфекцией [1, 2].

Развитие миокардита возможно при прямом токсическом действии на миокард лекарственных средств и вакцин. Частота таких миокардитов невысока. При этом реакция гиперчувствительности к лекарственному препарату реализуется в развитие эозинофильного миокардита. Дебют миокардита чаще наблюдается в первые часы или дни после начала использования лекарственного препарата, реже — в отсроченном промежутке времени. Описаны миокардиты при использовании тиазидных диуретиков, фуросемида, метилдопы, пенициллинов, ампициллина, азитромицина, тетрациклинов. Также миокардиты могут развиваться после введения дифтерийно-столбнячного анатоксина, иммунных сывороток [1, 2]. Постковидный миокардит в большинстве случаев был описан у пациентов после второй фазы введения вакцины против коронавирусной инфекции [7, 8].

В современной клинике растет число кардиотоксических поражений, в том числе с развитием миокардита, на фоне использования современной противоопухолевой химиотерапии. Это, прежде всего миокардиты при использовании антрациклиновых противоопухолевых препаратов, что объясняется их свойствами кардиотоксичности на фоне широкого применения в лечении различных злокачественных образований и высокой противоопухолевой активности [9, 10].

Аутоиммунные миокардиты могут развиваться у пациентов с различными аутоиммунными заболеваниями, в том числе на фоне системных заболеваний соединительной ткани, ревматоидного артрита, системных васкулитов, гранулематоза с полиангиитом. Эозинофильный миокардит может быть проявлением гиперэозинофильного синдрома, глистной инвазии, паразитарных инфекций. К числу аутоиммунных и идиопатических миокардитов относятся гигантоклеточный миокардит, эозинофильный миокардит и саркоидоз сердца [1, 2, 11].

Современные представления о патогенезе самого частого по этиологии – вирусного миокардита описывают три фазы поражения сердца. Первая – это репликация кардиотропного вируса в кардиомиоцитах, которая провоцирует аутоиммунную реакцию организма пациента с активной продукцией противовоспалительных цитокинов, что при неадекватном иммунном ответе формирует вторую фазу – фазу аутоиммунного воспаления миокарда. Активное аутоиммунное воспаление способствует формированию ремоделирования миокарда различной степени выраженности. В третью фазу формируются зоны фиброза миокарда, вплоть до рубцовых изменений, возможно развитие дилатации полостей сердца, снижения сократимости миокарда. По данным европейских исследований выраженность аутоиммунного ответа во многом определяется генетической предрасположенностью к

развитию миокардита. Так же данные статистики, демонстрирующие более высокую заболеваемость миокардитами среди молодых мужчин, позволяют обсуждать влияние половых гормонов на характер и выраженность иммунного ответа [1, 2, 12].

Клинико-морфологическая классификация Е.В. Liberman наряду с Далласскими морфологическими критериями (признаки воспалительной инфильтрации, участков некроза и дегенеративных изменений по данным эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ)) учитывает и особенности клинического течения заболевания. Выделяют следующие варианты клинического течения миокардитов:

1. Молниеносный (фульминантный) миокардит. Характерно стремительное начало, быстро прогрессирующая сердечная недостаточность, неблагоприятный прогноз. Биопсия — множественные очаги активного воспаления.

2. Подострый миокардит. Характерно менее отчетливое начало заболевания по сравнению с молниеносной формой, дилатация полостей, снижение сократительной способности миокарда, часто трансформируется в дилатационную кардиомиопатию (ДКМП). При биопсии выявляются признаки активного или пограничного миокардита.

3. Хронический активный миокардит. Сроки начала болезни нечеткие, умеренная сердечная недостаточность, может трансформироваться в ДКМП. Биопсия — также активный или пограничный миокардит.

4. Хронический персистирующий миокардит. Сроки начала болезни нечеткие, нет выраженной дилатации полостей, прогноз благоприятный. Биопсия — длительно сохраняющаяся воспалительная инфильтрация и некроз кардиомиоцитов.

5. Гигантоклеточный миокардит. Дебют заболевания острый, в биоптате гигантские многоядерные видоизмененные макрофаги, протекает тяжело, рефрактерен к терапии, прогноз крайне неблагоприятный.

6. Эозинофильный миокардит. Дебют заболевания острый, сопровождается эозинофилией, сердечная недостаточность умеренная, склонность к тромбоэмболическим осложнениям, в биоптате — очаги некроза, эозинофильное доминирование в воспалительном инфильтрате [1, 2].

Также используется классификация клиники Mayo (Mayo clinic classification), которая выделяет пациентов разного уровня риска на основании трех ведущих симптомов: боли в грудной клетке, аритмии, проявления сердечной недостаточности.

1. Пациенты низкого риска: прогноз у таких пациентов благоприятный. Дебют болезни с типичных болей в грудной клетке и суправентрикулярных аритмий. Сократительная функция левого желудочка сохранена. Типичен быстрый ответ на проводимую терапию и нормализация ЭКГ и ЭХО КГ в течение 1-4 недель.

2. Пациенты промежуточного риска: прогноз неопределенный. У пациентов отмечается умеренно

выраженные структурные и функциональные изменения, определяемые при анализе ЭКГ и ЭХО КГ. Жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости не регистрируются. Синкопальных состояний нет. Характерны нестойкие желудочковые аритмии. Типична регистрация позднего накопления гадолиния в миокарде в отсутствие ремоделирования камер сердца и выраженного снижения сократительной способности левого желудочка.

3. Пациенты высокого риска: прогноз тяжелый, но во многом зависит от раннего ответа на проводимую терапию, динамики клинических симптомов (симптомы недостаточности кровообращения, жизнеугрожающие аритмии, атрио-вентрикулярные блокады, синкопальные состояния) и параметров ЭХО КГ (фракция выброса левого желудочка) [1, 2, 13].

Клиническая картина миокардитов характеризуется выраженной вариабельностью клинических проявлений — от небольших болей в области сердца, недомогания, умеренной одышки, сердцебиения, до быстро прогрессирующей тяжелой сердечной недостаточности, злокачественных нарушений ритма сердца и проводимости, кардиогенного шока и внезапной сердечной смерти. В большинстве случаев первые клинические проявления миокардита отмечаются либо на фоне, либо через 1-2 недели после вирусной инфекции [1, 2].

В современных клинических рекомендациях выделяются наиболее диагностически значимые критерии при предполагаемом миокардите:

- острая боль в груди, в том числе по типу перикардита, или псевдоишемическая боль.
- вновь возникшая (от дней до 3-х месяцев) или ухудшение имевшейся ранее одышки в покое или нагрузке, и/или утомляемость, с/без признаков левой/или правожелудочковой недостаточности
- подострое/хроническое (>3 месяцев) наличие одышки в покое или нагрузке, и/или утомляемости, с/без признаков лево- и/или правожелудочковой недостаточности или ухудшение этих симптомов.
- сердцебиение и/или аритмия неясного генеза и/или синкопальные состояния и/или предотвращенная внезапная смерть (успешная реанимация)
- кардиогенный шок, причина развития которого не ясна (отсутствие поражения коронарных артерий и других сердечно-сосудистых и экстракардиальных заболеваний (пороки сердца, артериальная гипертензия), которые могли вызвать данное состояние [1,2].

Дебют миокардита может протекать по разным клиническим сценариям. Наиболее частыми сценариями миокардита являются:

- миокардит под маской острого коронарного синдрома
- миокардит под маской сердечной недостаточности
- миокардит под маской жизнеугрожающих нарушений ритма сердца и проводимости [1, 2, 14].

В направлениях диагностики используются лабо-

раторные тесты, подтверждающие воспалительные и аутоиммунные изменения: общий анализ крови, С-реактивный белок, сердечные тропонины, натриуретические пептиды, оценка уровня сывороточных кардиальных аутоантител. Инструментальные методы исследования, которые рекомендуется выполнять у всех пациентов с подозрением на миокардит — рентгенография грудной клетки, ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ. В 2025 г. и национальные, и европейские рекомендации подчеркивают высокую информативную ценность визуализирующих методов исследования [1,2].

Магниторезонансная томография (МРТ) с контрастным усилением на сегодняшний день является самым информативным методом томографической визуализации очагов воспаления в миокарде, повреждения и некроза миоцитов, а также инструментом дифференциальной диагностики миокардитов от других болезней миокарда. Рекомендовано проводить МРТ сердца с контрастированием всем пациентам с целью подтверждения диагноза миокардита и дифференциальной диагностики. МРТ сердца с контрастированием не заменяет диагностическую ценность ЭМБ, особенно у пациентов, находящихся в критически тяжелом состоянии. Выполнение МРТ сердца с контрастированием, как правило, должно предшествовать ЭМБ [1, 15, 16, 17]. Критериями диагностики миокардита по данным МРТ (критерии Озера Лейк-Луизы) являются:

- локальный или диффузный отек миокарда, видимый на T2-взвешенных изображениях,
- удлинение времени релаксации миокарда,
- раннее контрастирование миокарда, визуализируемое на T1-взвешенных изображениях при введении контрастного вещества,
- как минимум, один очаг отсроченного контрастирования в миокарде (через 15-20 мин. после введения контрастного вещества) [1, 18].

В качестве дополнительных исследований может быть рассмотрено проведение ПЦР-диагностики, компьютерной томографии, коронароангиографии. Также в качестве дополнительного метода исследования сегодня предлагается проведение ЭМБ. Европейский протокол также в 2025 г. не рассматривает морфологическое подтверждение миокардита по данным биопсии как обязательный «золотой стандарт» диагностики, учитывая высокую информативную ценность неинвазивной МРТ. Тем не менее, в клинических рекомендациях обозначены клинические ситуации, которые являются абсолютным показанием для проведения ЭМБ. К ним относятся:

- гемодинамически нестабильные пациенты с клиникой сердечной недостаточности менее 2 недель с нормальным или дилатированным левым желудочком;
- пациенты с клиникой впервые возникшей сердечной недостаточности продолжительностью от 2-х недель до 3-х месяцев с дилатированным левым желудочком, рецидивирующими желудочковыми

аритмиями, АВ блокадами II, III степени, или отсутствием ответа на проводимую рекомендованную терапию в течении 1-2-х недель [1,2,19].

Перспективные, контролируемые полномасштабные исследования по оценке эффективности лечения миокардитов и влиянию на прогноз не проводились. Существующие рекомендации основаны только на мнении экспертов [1, 2]. Современный основополагающий принцип в лечении миокардитов: «лечение миокардитов должно проводиться в соответствии с текущими рекомендациями по лечению острой и хронической сердечной недостаточности» [20, 21]. Лечение миокардитов направлено на:

- неотложную коррекцию жизнеугрожающих состояний (рефрактерная недостаточность кровообращения, нарушения ритма и проводимости сердца);
- коррекцию хронических проявлений недостаточности кровообращения, обусловленной дисфункцией миокарда и нейрогуморальной активацией;
- специфическое этиопатогенетическое воздействие на вирусную инфекцию и иммунное воспаление [1,2].

Рекомендуется ограничение физической активности в остром периоде миокардита до постельного или полупостельного режима. Эти ограничения действуют до нормализации маркеров воспаления. Расширение объема и интенсивности физических нагрузок должно происходить постепенно в течение длительного периода времени. Пациенты, занимающиеся профессиональным спортом, должны быть отстранены от любого вида соревнований минимум на 6 месяцев. Возобновление нагрузок возможно при отсутствии аритмий высоких градаций, дилатации полостей сердца, снижения сократительной способности миокарда [1, 22].

Противовирусную терапию рекомендуется использовать при подтвержденном вирусном миокардите. В реальной клинической практике получение данных о наличии вирусного генома в большинстве случаев не возможно. Рекомендуется проведение консилиума с инфекционистами для принятия диагностического решения и целесообразности противовирусной терапии. Этот же принцип действует и в отношении проведения антибактериальной и антимикробной терапии [1].

Рекомендуется рассмотреть возможность назначения интерферона бета-1b (2×10⁶ МЕ подкожно каждые 48 часов в течение недели, в дальнейшем 4×10⁶ МЕ подкожно каждые 48 часов в течение 2-24 недели) у пациентов с миокардитом при подтверждении пролиферации вирусов в биоптатах миокарда с помощью количественной ПЦР с обратной транскрипцией [23]. Также рекомендовано рассмотреть возможность применения высоких доз иммуноглобулинов внутривенно для лечения острого миокардита у взрослых [24].

Глюкокортикостероиды (ГКС) пациенту в остром периоде миокардита с нестабильной гемодинами-

кой могут быть назначены при наличии морфологически подтвержденного гигантоклеточного, эозинофильного и гранулематозного миокардита, а также критериально доказанного аутоиммунного миокардита при смешанном заболевании соединительной ткани [1].

Во все остальные случаи решение о назначении иммуносупрессивной терапии должно приниматься при неэффективности стандартной терапии у пациентов с умеренной или тяжелой сердечной недостаточностью, жизнеопасными нарушениями ритма и/или проводимости только при наличии гистологического и иммуногистохимического подтверждения воспалительного заболевания миокарда, а также при отсутствии вирусного генома в биоптатах миокарда [1]. Кроме ГКС, при аутоиммунных, эозинофильных, гранулематозных миокардитах, а также при гигантоклеточном миокардите предполагается также использование в ряде случаев азатиоприна, циклоспорина.

Клинические рекомендации определяют категории пациентов с аутоиммунными формами миокардитов, где проведение иммуносупрессии обязательно:

1. Гигантоклеточный миокардит – использование комбинированной иммуносупрессивной терапии (двойной – метилпреднизолон и циклоспорин, или тройной – метилпреднизолон, циклоспорин и азатиоприн);

2. Саркоидоз сердца – применение высоких доз ГКС сопровождается улучшением сократительной функции сердца;

3. Эозинофильный миокардит — стартовая доза преднизолона – 1 мг/кг/сутки в течение 4 недель с последующим постепенным снижением дозы до поддерживающей (5-10 мг) через несколько месяцев терапии. Длительность терапии составляет 6-9 месяцев. В случаях тяжелого течения заболевания целесообразно применять комбинированную терапию «преднизолон плюс циклоспорин/ азатиоприн».

4. Миокардиты, ассоциированные с экстракардиальными аутоиммунными заболеваниями – показана комбинированная иммуносупрессивная терапия по схемам, принятым для лечения основного заболевания [1, 2, 25].

Базовая, обязательная терапия при миокардитах аналогична терапии сердечной недостаточности: ингибиторы АПФ или сакубитрил валсартан. При непереносимости ингибиторов АПФ могут быть использованы антагонисты ангиотензина II (лозартан, валсартан, кандесартан) [20, 21]. Бета-адреноблокаторы должны быть использованы только после нормализации маркеров воспаления [1, 26]. В лечении также рекомендовано применение антагонистов минералокортикоидных рецепторов, при непереносимости бета-адреноблокаторов – ивабрадина, в ряде случаев симпатомиметиков и вазодилататоров [1, 20, 21].

Назначение антиаритмической терапии у пациентов с острым миокардитом целесообразно только пациентам с потенциально опасными нарушениями ритма сердца, прежде всего пациентам с симптомной желудочковой тахикардией. Рекомендовано использование амиодарона, при его непереносимости — соталола. Применение бета-адреноблокаторов в раннюю фазу острого миокардита не рекомендовано [1, 2, 26].

Нестероидные противовоспалительные препараты (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, индометацин) и колхицин рекомендованы только при сочетании миокардита и перикардита. В этой ситуации они используются в высоких дозах по принципам терапии, которые представлены в клинических рекомендациях Российского кардиологического общества 2025 г. по диагностике и лечению перикардитов [1, 2, 27].

Антикоагулянтная терапия должна быть рассмотрена при фибрилляции и трепетании предсердий, тромбозе глубоких вен голени, тромбах в полостях сердца, в ряде случаев – при длительном постельном режиме [1].

В качестве немедикаментозных методов лечения рекомендовано рассмотреть проведение иммуoadсорбции у пациентов с аутоиммунными вариантами миокардитов. Имплантация электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора может быть выполнена по стандартным показаниям после нормализации маркеров воспаления. Вопрос о необходимости трансплантации сердца рассматривается только после разрешения острой фазы дебюта миокардита [1].

Методы физической реабилитации у больных миокардитом не разработаны. Острый миокардит является абсолютным противопоказанием для проведения физических тренировок. В основу реабилитационных мероприятий положены принципы физической реабилитации пациентов с сердечной недостаточностью. Длительность диспансерного наблюдения и частота визитов зависят от исхода миокардита. При полном выздоровлении рекомендована длительность диспансерного наблюдения не менее 1 года [1, 20].

Литература

1. Клинические рекомендации Российского кардиологического общества. Миокардиты 2025 https://scardio.ru/content/Guidelines/KP%20Миокардиты_2025_защ.pdf
2. 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis: Developed by the task force for the management of myocarditis and pericarditis of the European Society of Cardiology. (ESC) Endorsed by the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *European Heart Journal*, eha1192, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf1192>
3. Caforio AL, Calabrese F, Angelini A et al. A prospective study of biopsy-proven myocarditis: prognostic relevance of clinical and aetiopathogenetic features at diagnosis. *Eur Heart J*. 2007;28(11):1326-33.
4. Leone O, Veinot JP, Angelini A et al. 2011 consensus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European Cardiovascular Pathology and the Society for Cardiovascular Pathology. *Cardiovasc Pathol*. 2012;21(4):245-74.
5. Maisch B, Pankunweit S. Current treatment options in (peri)myocarditis and inflammatory cardiomyopathy. *Herz*. 2012;37(6):644-56.

6. Bock CT, Klingel K, Kandolf R. Human parvovirus B19-associated myocarditis. *N Engl J Med*. 2010;362(13):1248-9.
7. Dequin P-F, Heming N, Meziani F et al. CAPE COVID Trial Group and the CRICS- TriGGERSep Network. Effect of Hydrocortisone on 21-Day Mortality or Respiratory Support Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2020;324(13):1298-1306.
8. Ammirati E, Lupi L, Palazzini M et al. Prevalence, Characteristics, and Outcomes of COVID-19-Associated Acute Myocarditis. *Circulation*. 2022;145(15):1123-1139.
9. Curigliano G, Cardinale D, Suter T et al. ESMO Guidelines Working Group. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol*. 2020;31(2):171-90.
10. Swain SM, Whaley FS, Ewer MS. Congestive heart failure in patients treated with doxorubicin: a retrospective analysis of three trials. *Cancer*. 2003;97(11):2869-79.
11. Zawadowski GM, Klarich KW, Moder KG et al. A contemporary case series of lupus myocarditis. *Lupus*. 2012;21(13):1378-84.
12. Maisch B, Ristić AD, Hufnagel G et al. Pathophysiology of viral myocarditis: the role of humoral immune response. *Cardiovasc Pathol*. 2002;11(2):112-22.
13. Schultz JC, Hilliard AA, Cooper LT Jr et al. Diagnosis and treatment of viral myocarditis. *Mayo Clin Proc*. 2009;84(11):1001-9.
14. van Nierop J, Limburg A, van Ofwegen-Hanekamp CEE. Myocarditis mimicking acute myocardial infarction. *Neth Heart J*. 2015;23(10):502-504.
15. Bacconche H, Mahrholdt H, Meinhardt G et al. Diagnostic synergy of non-invasive cardiovascular magnetic resonance and invasive endomyocardial biopsy in troponin-positive patients without coronary artery disease. *Eur Heart J*. 2009;30(23):2869-79.
16. Frustaci A, Verardo R, Galea N et al. Hypersensitivity Myocarditis after COVID-19 mRNA Vaccination. *J Clin Med*. 2022;11(6):1660.
17. Синицын В. Е., Стукалова О. В., Лапина О. М., и соавт. Новые возможности диагностики некоронарогенных поражений миокарда: роль магнитно-резонансной томографии. *Креативная кардиология*. 2008;(1):66-73.
18. Ferreira, V, Schulz-Menger, J, Holmvang, G, et al. Cardiovascular Magnetic Resonance in Nonischemic Myocardial Inflammation: Expert Recommendations. *JACC*. 2018;72 (24) 3158-3176.
19. Leone O, Veinot JP, Angelini A et al. 2011 consensus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European Cardiovascular Pathology and the Society for Cardiovascular Pathology. *Cardiovasc Pathol*. 2012;21(4):245-74.
20. Клинические рекомендации Российского кардиологического общества. Хроническая сердечная недостаточность. 2024. https://scardio.ru/content/Guidelines/2024_HSN.pdf.
21. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *European Heart Journal*, 23;44(37):3627-3639.
22. Giamouzis G, Butler J, Starling RC, et al. Impact of dopamine infusion on renal function in hospitalized heart failure patients: results of the Dopamine in Acute Decompensated Heart Failure (DAD-HF) Trial. *J. Card. Fail*. 2010;16(12):922-30.
23. Schultheiss HP, Piper C, Sowade O, et al. Betaferon in chronic viral cardiomyopathy (BICC) trial: Effects of interferon-β treatment in patients with chronic viral cardiomyopathy. *Clin. Res. Cardiol. Off. J. Ger. Card. Soc*. 2016;105(9):763-73.
24. Maisch B, Alter P. Treatment options in myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: Focus on i. v. immunoglobulins. *Herz*. 2018;43(5):423-430.
25. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al.; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force of the European Society of Cardiology (ESC) with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur J Heart Fail*. 2022;24(1):4-131.
26. Tera S, Yamamoto T, Kanaoka K, et al. Japanese Registry of Fulminant Myocarditis Investigators. Effects of Cardioprotective Drugs on 90-Day Mortality or Heart Transplantation in Patients With Fulminant Myocarditis. *Circ Rep*. 2024;6(8):322-332
27. Терещенко С. Н., Жиров И. В., Масенко В. П., и др. Диагностика и лечение миокардитов. *Евразийский Кардиологический Журнал*. 2019;(3):4-33.